

FERIDAS CRÔNICAS COMPLEXAS ATENDIDAS EM UM SETOR SECUNDÁRIO: SÉRIES DE CASOS

Complex chronic wounds treated in a secondary sector: case series

Claudia Terezinha Moraes Pinheiro Delgado¹

Mariana de Oliveira Bortolatto²

Ana Claudia Luiz Naús³

Thiago Antunes de Oliveira⁴

João Rafael da Silva Netto Delgado⁵

RESUMO

Objetivo: Analisar o manejo terapêutico de feridas crônicas complexas em uma série de casos atendidos em um serviço de saúde secundário, avaliando a evolução clínica e o impacto das intervenções na resiliência e na promoção da saúde dos pacientes. *Metodologia:* Série de casos, abordagem qualitativa e transversal, realizada em um setor secundário de saúde pública em abril de 2025. Amostragem não probabilística e por conveniência, incluindo pacientes maiores de 18 anos com feridas crônicas complexas. A coleta de dados incluiu análise de prontuários, questionário sociodemográfico, Escala de Resiliência e registros fotográficos. O estudo seguiu a Declaração de Helsinque e foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSC. *Resultados:* Os cinco casos evidenciaram a natureza multifatorial das feridas crônicas complexas, com tratamentos personalizados conforme a etiologia da lesão e o perfil de comorbidades. A aplicação de protocolos terapêuticos específicos foi acompanhada por percepção positiva de melhora na qualidade de vida. *Considerações finais:* A evolução clínica satisfatória e o fortalecimento da resiliência indicam que o tratamento de feridas complexas deve integrar o cuidado técnico ao suporte psicossocial. Conclui-se que a promoção da saúde neste âmbito deve ser priorizada nas discussões de políticas públicas para o setor secundário.

Palavras-chave: Ferimentos e Lesões, Promoção da Saúde, Qualidade de Vida, Resiliência Psicológica, Tratamento.

ABSTRACT

Objective: To analyze the therapeutic management of complex chronic wounds in a case series treated at a secondary health care service, assessing clinical evolution and the impact of interventions on patient resilience and health promotion. *Methodology:* A case series with a qualitative, cross-sectional approach, conducted in a secondary public health sector in April 2025. Non-probabilistic convenience sampling included patients over 18 years of age with complex chronic wounds. Data collection included medical record analysis, a sociodemographic questionnaire, the Resilience Scale, and photographic records. The study followed the Declaration of Helsinki and was approved by the UFSC Research Ethics Committee. *Results:* The five cases highlighted the multifactorial nature of complex chronic wounds, with personalized treatments according to lesion etiology and comorbidity profile. The application of specific therapeutic protocols was accompanied by a positive perception of improved quality of life. *Final considerations:* Satisfactory clinical evolution and strengthened resilience indicate that complex wound treatment should integrate technical care with psychosocial support. We conclude that health promotion in this context must be prioritized in public policy discussions for the secondary care sector.

Key-words: Wounds and Injuries, Health Promotion, Quality of Life, Resilience, Psychological, Treatment.

¹ Doutoranda, UTP, claudiapinheirodelgado@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3683119031455050>, <https://orcid.org/0000-0001-6415-4429>

² Mestre, UFSC, maribortolatto1@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1982384326229331>, <https://orcid.org/0000-0003-3087-780X>

³ Enfermeira, FEWB, <https://orcid.org/0009-0002-0102-9617>

⁴ Enfermeiro, UNISUL, <https://orcid.org/0009-0000-3512-8838>

⁵ Mestre, UNIVALI, <http://lattes.cnpq.br/4916646790668848>, <https://orcid.org/0009-0008-4967-1071>

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As feridas crônicas complexas desafiam profissionais, pacientes e sistemas de saúde. Frequentemente, os indivíduos acometidos buscam atendimento especializado somente após meses ou anos de tentativas infrutíferas, e uma ampla variedade de curativos avançados tem sido desenvolvida para otimizar o tratamento (Nischwitz *et al.*, 2022).

O manejo multidisciplinar, envolvendo especialistas em doenças vasculares e infecciosas com a atenção primária, é fundamental para reduzir amputações. Úlceras do pé diabético, por exemplo, cicatrizam em até 12 semanas, mas apresentam recorrência de 42% em um ano e 65% em cinco anos (Armstrong *et al.*, 2023).

São crônicas as feridas que não progridem adequadamente pelas fases de hemostasia, inflamação, proliferação e remodelação, evoluindo para inflamação patológica persistente. Tais lesões são chamadas de "epidemia silenciosa" por sua associação a múltiplas comorbidades (Morris *et al.*, 2023).

O biofilme microbiano – comunidade estruturada de bactérias e fungos envolta em matriz extracelular protetora – confere resistência antimicrobiana e favorece a cronificação. O tratamento deve incluir limpeza, desbridamento, reconstrução das bordas e intervenção precoce com agentes antibiofilme (Oliveira *et al.*, 2024).

O aspecto psicológico é central na dor crônica: 34,9% dos pacientes afirmam que nenhum sofrimento se compara à sua dor; 16,6% comparam sua dor à de outros; e 48,8% equiparam dor emocional à física (Loduca *et al.*, 2021). Sintomas depressivos e ansiosos afetam cerca de 30% dos pacientes com feridas crônicas, comprometendo qualidade de vida e cicatrização por via psicoimunológica (Morris *et al.*, 2023). Fatores como oxigenação inadequada, infecção, idade, estresse, diabetes, obesidade, medicamentos, alcoolismo, desnutrição, tabagismo e alterações hormonais também prejudicam a cicatrização (Morris *et al.*, 2023).

A abordagem terapêutica deve ser individualizada, com avaliação frequente de sinais infecciosos, características do leito e bordas, exsudato, odor, dor e disseminação sistêmica (Oliveira *et al.*, 2024). Além dos aspectos físicos, o estado emocional e a presença de ansiedade ou depressão influenciam a cicatrização. Nesse contexto, avalia-se também a resiliência – capacidade de enfrentar adversidades – cujo fortalecimento deve integrar o cuidado a esses pacientes.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem mista (quantitativa e qualitativa), do tipo descritivo e transversal, realizado em um serviço público de atenção secundária à saúde, localizado no litoral norte de Santa Catarina. A amostragem foi não probabilística e por conveniência, considerando-se a homogeneidade do serviço e a viabilidade operacional da coleta de dados (Martins, 2020).

A amostra foi composta por pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e que se enquadravam no perfil clínico das feridas crônicas complexas. Foram incluídos no estudo todos os pacientes com diferentes etiologias de feridas crônicas complexas, independentemente da presença de comorbidades associadas (Armstrong *et al.*, 2023; Abbade *et al.*, 2020). Foram excluídos da análise os pacientes menores de 18 anos ou aqueles cujas lesões não se caracterizavam como feridas crônicas complexas, conforme os critérios clínicos estabelecidos na literatura (Morris *et al.*, 2023).

A coleta de dados fundamentou-se na anamnese detalhada, no exame físico direcionado, na aplicação da Escala de Resiliência de Connor-Davidson (CD-RISC) (Caixeta, 2018), em um questionário sociodemográfico estruturado e no registro fotográfico padronizado das lesões. A CD-RISC foi utilizada por ser um instrumento amplamente validado para avaliação da resiliência psicológica em populações clínicas, incluindo pacientes com condições crônicas de saúde (Loduca *et al.*, 2024; Loduca *et al.*, 2021).

O presente estudo analisou uma série de cinco casos atendidos consecutivamente no setor secundário, com acompanhamento longitudinal durante o mês de abril de 2025. Todos os pacientes que compareceram ao serviço e atenderam aos critérios de elegibilidade foram convidados a participar, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme preconiza a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Santa Catarina e seguiu rigorosamente os preceitos éticos da Declaração de Helsinque, garantindo o anonimato dos participantes, a confidencialidade dos dados e a liberdade de desistência a qualquer momento, sem prejuízo ao atendimento recebido.

3 RESULTADOS

Na sequência segue uma série de cinco casos de pacientes com ferida crônica complexa, referências sociodemográficas do paciente, sua causa e tratamento ocorridos no setor secundário de

saúde pública. Os casos apresentam os seguintes tipos de feridas complexas, respectivamente: erisipela bolhosa, dois casos de pé diabético, lesão vascular e úlcera por pressão.

3.1 Caso 1 – Homem com erisipela bolhosa

Paciente do sexo masculino, 64 anos, advogado, portador de diabetes mellitus, havia suspenso a medicação para a patologia há dois anos por conta própria, mantendo uso apenas de sinvastatina. Compareceu à Unidade Básica de Saúde apresentando quadro de erisipela bolhosa em perna esquerda, com uso prévio de Clindamicina, Levofloxacino, Metronidazol e Cetoprofeno, prescritos em hospital municipal. Apresentava fatores de risco para evolução desfavorável: rápida progressão do eritema (aumento expressivo em 24 horas) e falha terapêutica com medicação de amplo espectro. Evoluiu para necessidade de cadeira de rodas devido à impossibilidade de locomoção pela gravidade da lesão. À admissão no setor de feridas crônicas complexas, apresentava flictenas rompidas, tecido de necrose e esfacelo.

Ao exame físico: lesões em toda perna esquerda, com bordas irregulares, presença de esfacelo e necrose, odor característico, excesso de exsudato amarelado, edema e hiperemia na região. Região dorsal do pé esquerdo com pele descamativa. Paciente obeso, com difícil realização do curativo devido ao desconforto e dor ao permanecer na posição adequada.

Conduta inicial: lavagem com soro fisiológico 0,9%, desbridamento com lâmina nº 22, aplicação de hidrofibra com alginato de prata. Nas áreas com necrose, realizou-se escarificação com lâmina de bisturi, aplicação de pomada de alginato, gazes não aderentes, gazes estéreis como cobertura secundária e oclusão com atadura.

Após 28 dias de evolução, com piora nos últimos quatro dias, o paciente retornou apresentando edema ++++/4+, dor local, esfacelo central em três ferimentos (maléolo lateral, medial e região central anterior), hiperemia local estendendo-se até a faixa interna da coxa, aumento da temperatura local, ausência de pulso no pé devido ao ferimento e pulso poplíteo débil. Pele com aspecto de celulite e áreas de descamação na coxa. Foi orientado a procurar hospital para internação, mas recusou, optando por se deslocar para outro Estado para continuidade do tratamento.

O paciente é portador de Hipertermia Maligna. O paciente relata três episódios prévios da mesma lesão em membro inferior (sem bolhas). Renda mensal acima de cinco salários mínimos, reside com familiares, nega tabagismo e etilismo, não pratica atividade física, ensino superior completo. Faz uso regular de glifage, codeína e sinvastatina. Relatou internação hospitalar em outro Estado por seis dias, com uso de antibiótico oral.

Ao retorno, observou-se: lesão em região maleolar da perna esquerda com bordas regulares, 90% de esfacelo amarelado, 10% de tecido de granulação, odor característico, exsudato amarelado moderado, região perilesional edemaciada e pouco hiperemiada; lesão em região lateral e dorsal da perna esquerda com bordas irregulares, 85% de esfacelo amarelado, 15% de tecido de granulação, odor característico e exsudato moderado. Realizou-se nova limpeza, desbridamento e aplicação de hidrofibra com alginato de prata. O paciente segue em acompanhamento no setor secundário de saúde pública, duas vezes por semana.

Figura 1: Homem com caso de erisipela bolhosa em membro inferior.

Fonte: Autoria própria.

3.2 Caso 2 – Mulher com pé diabético

Paciente do sexo feminino, 67 anos, professora aposentada, hipertensa, com fibromialgia, doença vascular e história prévia de trombose em membro inferior direito. Reside sozinha, em imóvel alugado, com renda entre um e três salários mínimos. Procurou o setor secundário de feridas crônicas complexas após um médico de hospital vizinho ter indicado amputação do membro inferior direito, o que ela recusou. Faz uso de anlodipino, glibenclamida, insulina NPH, insulina regular, losartana potássica, metformina, sinvastatina e verapamil.

Figura 2: Mulher apresentando pé diabético no membro direito.

Fonte: Autoria própria.

Primeira avaliação apresentava lesão na terceira falange de todos os dedos do pé direito, com tecido necrosado totalmente endurecido; lesões no terceiro e quarto pododáctilos com esfacelo e exsudato amarelado. Realizada lavagem com soro fisiológico 0,9%, desbridamento instrumental com lâmina nº 15, aplicação de alginato de prata nas lesões do terceiro e quarto pododáctilos, e hidrogel com alginato nas demais lesões, com cobertura de gazes estéreis e atadura.

Avaliação vascular: paciente diabética insulino-dependente, hipertensa, ex-tabagista, dislipidemia, com bypass cruzado prévio, em uso de rivaroxabana e cilostazol. Apresentou necrose seca na extremidade de todos os pododáctilos em julho de 2024, com indicação de amputação recusada.

Evolução: atualmente apresenta cicatrização total e descolamento das crostas de necrose, sem dor. Lesões na terceira falange do hálux e no terceiro, quarto e quinto pododáctilos cicatrizadas. No segundo pododáctilo direito, observa-se pequeno orifício com tecido saudável e epitelizado, sem secreção. Realizado novo desbridamento no segundo metatarso e aplicação de cobertura de acetato (efeito de ligação a bactérias e fungos), com gazes estéreis e oclusão com micropore. Houve

fechamento completo da lesão após retirada da unha do segundo pododáctilo. Paciente recebeu alta do setor com orientações sobre cuidados com o pé diabético.

3.3 Caso 3 – Homem com pé diabético

Motorista, 50 anos de idade, diabético, lesão no dorso do pé, com histórico de amputação de dois pododáctilos por diabetes e neuropatia. Realizado lavagem, desbridamento com lâmina nº 15, alginato de prata e hidrogel com alginato, cobertura com gazes e atadura. Evoluiu com redução >50% da lesão, mantendo acompanhamento.

Figura 3: Homem, pé diabético.

Fonte: Autoria própria.

3.4 Caso 4 – Mulher com lesão de origem vascular em membro inferior

Paciente, 57 anos de idade, com lesão vascular há 20 anos, sem melhora com múltiplos tratamentos prévios (incluindo câmara hiperbárica). Instituído lavagem, desbridamento com lâmina nº 15, alginato de prata, hidrogel com alginato (duas vezes/semana) e bota de Unna por alguns meses. Apresenta melhora e segue em acompanhamento.

Figura 4: Mulher com lesão vascular em membro inferior.

Fonte: Autoria própria.

3.5 Caso 5 – Homem com lesão por úlcera de pressão em região do cóccix

Aposentado, de 65 anos de idade, internado por três meses, desenvolveu úlcera por pressão pós-internação prolongada (lesão profunda com secreção). Tratamento: lavagem, desbridamento com lâmina nº 15, alginato de prata e acetato (ação antifúngica/antibacteriana), cobertura com gazes estéreis, duas vezes/semana. Apresenta melhora significativa e segue em acompanhamento.

Figura 5: Homem com úlcera por pressão em região sacrococcígea

Fonte: Autoria própria.

4 DISCUSSÃO

A análise dos cinco casos demonstra que o manejo de feridas crônicas complexas em um serviço de saúde secundário exige abordagem personalizada, integrando aspectos clínicos, psicossociais e terapêuticos. A adesão ao tratamento é influenciada por condições clínicas, expectativas em relação à equipe, fatores econômicos, culturais e sociais (Martins, 2020). Essa heterogeneidade ficou evidente nos relatos. No Caso 1, o paciente apresentava múltiplos fatores de risco para evolução desfavorável: diabetes mellitus descompensada (suspensão da medicação por dois anos), obesidade, falha terapêutica prévia com antibióticos de amplo espectro e rápida progressão do eritema. A erisipela bolhosa é uma forma grave da infecção, associada a maior morbidade e risco de complicações como abscesso, necrose e sepse (Michael; Shaukat, 2025; Licata *et al.*, 2021).

Enquanto no Caso 1 (erisipela bolhosa) buscou por internação em outro Estado para continuidade do cuidado, no Caso 2 (pé diabético) resistiu à indicação de amputação orientada pelo médico, demonstrando protagonismo na decisão terapêutica e acerto.

Nos Casos 2 e 3 (pé diabético), observa-se vasculopatia de extremidade inferior, condição de prognóstico reservado, cicatrização lenta e alta prevalência, podendo evoluir para amputação ou óbito (Wang *et al.*, 2024). O Caso 2 obteve sucesso terapêutico com desbridamento seriado, alginato de prata e hidrogel, evitando a amputação preconizada. Esse desfecho positivo está alinhado à literatura: pacientes com pé diabético que adotam medidas preventivas e recebem acompanhamento especializado apresentam melhores resultados (Souza Júnior *et al.*, 2020). A retirada da unha do segundo pododáctilo e o fechamento completo da lesão no Caso 2 ilustram a eficácia do tratamento conservador quando bem conduzido.

O Caso 4 (lesão vascular com mais de 20 anos de evolução) evidencia a cronicidade e a resiliência tanto do paciente quanto do serviço. Apesar de tratamentos prévios sem sucesso (inclusive câmara hiperbárica), a paciente apresentou melhora com curativos convencionais e bota de Unna, que é a terapia compressora padrão para úlceras venosas (Abbade *et al.*, 2020). Esse caso reforça que nem sempre tecnologias avançadas superam o cuidado contínuo e bem indicado.

O Caso 5, caracterizado por úlcera por pressão (UPP) decorrente de internação prolongada, configura um evento adverso evitável, porém ainda frequente na transição do cuidado hospitalar para o domicílio. As UPP representam uma das complicações mais recorrentes no ambiente hospitalar, e a compreensão de sua magnitude e de seus fatores de risco é essencial para a prevenção desse agravo (Aljezawi; Ma'en, 2021). A evolução clínica favorável, com melhora significativa a partir do

desbridamento associado ao uso de alginato de prata duas vezes por semana, evidencia a importância do seguimento ambulatorial especializado nesse processo de continuidade do cuidado.

Em todos os casos, o desbridamento instrumental com lâmina foi a principal técnica para remoção do biofilme, conforme recomendado pela literatura como o método mais eficaz, embora exija habilidade técnica (Kataoka *et al.*, 2021). Coberturas com prata (hidrofibra, alginato) foram amplamente utilizadas, com função antisséptica e anti-inflamatória (Abbade *et al.*, 2020). A associação de hidrogel com alginato, observada nos Casos 2, 3 e 4, mostrou-se adequada para promover desbridamento autolítico e absorção de exsudato.

O fortalecimento da resiliência — processo contextualizado, social e apoiado pela equipe — mostrou-se fator central para o sucesso terapêutico (Martins, 2020). Os pacientes que mantiveram acompanhamento regular e demonstraram capacidade de adaptação à condição crônica obtiveram melhores desfechos. A evolução clínica satisfatória nos Casos 2, 3, 4 e 5, indica que o cuidado em feridas complexas deve integrar o manejo técnico ao suporte psicossocial (Learned; Robinson; Nguyen, 2023).

Quadro 1: Terapias tópicas antibiofilmes e tipos de curativos, suas indicações e forma de uso.

Tipos	Função /Indicação	Formas de uso/Troca
Colagenase	Desbridamento enzimático seletivo; qualquer úlcera	Troca diária
Fibrinolisin	Desbridamento enzimático seletivo; qualquer úlcera	Troca diária
Papaína	Desbridamento não seletivo; estimula granulação	Gaze embebida; troca diária
Coberturas com prata	Antisséptico, anti-inflamatório, redução do biofilme	Liberação variável
Poli-hexametileno de biguanida	Ampla espectro bacteriano; ativo contra biofilme; não tóxico	Conforme protocolo
Cadexômero de iodo 9%	Absorve exsudato, libera iodo gradativamente	Alta absorção
Hidrogel	Desbridamento autolítico	Lesões secas, pouco exsudato
Espuma	Absorve exsudato moderado/alto; reduz fricção	Troca a cada 1–7 dias (conforme exsudato)
Hidrocolóides	Barreira anti-patógenos; desbridamento autolítico	Troca a cada 3–5 dias
Carvão ativado + prata	Absorve exsudato; ação bactericida	Fixar com curativo secundário; troca a cada 1–7 dias
Alginato de cálcio	Absorve exsudato; desbridamento autolítico	Fixar com curativo secundário; troca a cada 1–7 dias
Filmes transparentes	Retém exsudato	Borda mínima de 2,5 cm

Hidrofibra (c/ ou s/ prata)	Alta absorção; facilita granulação e epitelização	Fixar; troca a cada 1–2 dias
Bota de Unna	Compressão não elástica; úlceras venosas	Envolver do tornozelo ao joelho
Colágeno	Estimula colágeno endógeno; lesões não infectadas	Aplicar sobre leito, cobrir; troca conforme exsudato

Fonte: Abbade, *et al.* (2020) adaptado pelos próprios autores (2026).

O Quadro 1 demonstra as terapias tópicas para uso local, incluindo agentes antibiofilme e tipos de curativos, com suas respectivas funções, indicações e formas de uso. Não são apontados desbridamento mecânico ou cirúrgico. Essas são as formas de tratamento local e curativos que um setor de atenção secundária em feridas crônicas complexas deve dispor (Abbade *et al.*, 2020).

Conforme exposto anteriormente (Martins, 2020) o fortalecimento da resiliência — processo contextualizado, social e apoiado pela equipe — mostrou-se fator central para o sucesso terapêutico. Os pacientes que mantiveram acompanhamento regular e demonstraram capacidade de adaptação à condição crônica obtiveram melhores desfechos. A evolução clínica satisfatória nos Casos 2, 3, 4 e 5, indicam que o cuidado em feridas complexas deve integrar o manejo técnico ao suporte psicossocial (Learned; Robinson; Nguyen, 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou que o tratamento de feridas crônicas complexas envolve múltiplos fatores determinantes para a evolução clínica, entre os quais se destacam: a adesão do paciente à proposta terapêutica, o tipo e a etiologia da lesão, o equilíbrio emocional, os medicamentos em uso, as condições socioeconômicas e o suporte psicossocial recebido.

Verificou-se que, dependendo da lesão e das comorbidades associadas, a escolha do tratamento local pode sofrer alterações significativas. Independentemente da etiologia, a higiene adequada da ferida mostrou-se um pilar fundamental em todos os casos analisados. A decisão terapêutica, portanto, não pode ser padronizada de maneira rígida, exigindo avaliação individualizada e contínua.

A complexidade desses casos reforça a necessidade de um trabalho em equipe multiprofissional, articulado e centrado no paciente, como estratégia essencial para promover a adesão ao tratamento. Essa busca pela adesão é desafiadora e exige que a equipe de saúde, especialmente a enfermagem, esteja tecnicamente preparada e emocionalmente disponível para o acolhimento e o estabelecimento de vínculos terapêuticos consistentes.

Observou-se, ainda, que a melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da resiliência estiveram diretamente relacionados à evolução clínica satisfatória. Tais achados indicam que a promoção da saúde, no contexto das feridas crônicas complexas, ultrapassa a aplicação de curativos e técnicas de desbridamento, devendo incorporar o suporte psicossocial como parte integrante e indispensável do cuidado.

Diante do exposto, conclui-se que o manejo das feridas crônicas complexas na atenção secundária deve ser priorizado nas discussões sobre políticas públicas de saúde, com vistas à organização de serviços mais resolutivos, à capacitação contínua das equipes e à implementação de estratégias que fortaleçam a resiliência e a autonomia dos pacientes.

REFERÊNCIAS

Abbate, L. P. F. *et al.* **Consensus on the diagnosis and management of chronic leg ulcers** - Brazilian Society of Dermatology. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 95, supl. 1, p. 1-18, 2020. DOI: 10.1016/j.abdp.2020.06.003. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.abdp.2020.06.003>. Acessado em: Fev. 2025.

Aljezawi, M. Pressure ulcer incidence in acute care settings: a multicentre prospective study. **Journal of Wound Care**, v. 30, n. 11, p. 930-938, 2021. DOI: 10.12968/jowc.2021.30.11.930. Disponível em: <https://doi.org/10.12968/jowc.2021.30.11.930>. Acessado em: Maio. 2026.

Armstrong, D. G. *et al.* Diabetic Foot Ulcers: A Review. **JAMA**, v. 330, n. 1, p. 62-75, 2023. DOI: 10.1001/jama.2023.10578. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jama.2023.10578>. Acessado em: Fev. 2025.

Caixeta, S. A. O. **Avaliação da escala de resiliência e da CD-RISC em atletas lutadores**. 2018. 45 f. Monografia (Especialização) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/33583>. Acessado em: Abr. 2025.

Kataoka, Y. *et al.* Effectiveness of ultrasonic debridement on reduction of bacteria and biofilm in patients with chronic wounds: A scoping review. **International Wound Journal**, v. 18, n. 2, p. 176-186, 2021. DOI: 10.1111/iwj.13509. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/iwj.13509>. Acessado em: Fev. 2025.

Learned, A.; Robinson, S. A.; Nguyen, T. T. Comprehensive Care of Lower-Extremity Wounds. **Surgical Clinics of North America**, v. 103, n. 4, p. 745-765, 2023. DOI: 10.1016/j.suc.2023.04.015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.suc.2023.04.015>. Acessado em: Fev. 2025.

Licata, G. *et al.* Bullous Erysipelas caused by *Citrobacter koseri*. **Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology**, v. 14, n. 5, p. 12, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8211331/>. Acessado em: Fev. 2025.

Loduca, A. *et al.* Pain Portrait: a way to understand individual suffering. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 37, e37450, 2021. DOI: 10.1590/0102.3772e37450. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e37450>. Acessado em: Fev. 2025.

Loduca, A. *et al.* Resilience, anxiety, and depression in patients with chronic pain of various etiologies: interdisciplinary analysis. **Brazilian Journal of Pain**, v. 7, e20240057, 2024. DOI: 10.5935/2595-0118.20240057. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20240057>. Acessado em: Fev. 2025.

Martins, G. L. **Adherence to treatment for chronic injury in the clinical trial setting**. 2020. 239 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/33583>. Acessado em: Abr. 2025.

Michael, Y.; Shaukat, N. M. Erysipelas. *In*: STATPEARLS. **StatPearls** [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. Atualizado em: 7 ago. 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513289/>. Acessado em: Fev. 2025.

Morris, D. *et al.* Larval Therapy and Larval Excretions/Secretions: A Potential Treatment for Biofilm in Chronic Wounds? A Systematic Review. **Microorganisms**, v. 11, n. 2, p. 457, 2023. DOI: 10.3390/microorganisms11020457. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/microorganisms11020457>. Acessado em: Fev. 2025.

Nischwitz, S. P. *et al.* The successful use of polylactide wound dressings for chronic lower leg wounds: A retrospective analysis. **International Wound Journal**, v. 19, n. 5, p. 1180-1187, 2022. DOI: 10.1111/iwj.13713. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/iwj.13713>. Acessado em: Fev. 2025.

Oliveira, L. M. de *et al.* Treatment of Localized Infections in Hard-to-Heal Wounds: An Integrative Review. **ESTIMA**, v. 22, 2024. DOI: 10.30886/estima.v22.1499. Disponível em: <https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/1499>. Acessado em: Fev. 2025.

Souza Júnior, E. Á. *et al.* Diabetic foot and its serial treatment in high-risk patients: focusing on the individual. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 66, n. 11, p. 1542-1548, 2020. DOI: 10.1590/1806-9282.66.11.1542. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9282.66.11.1542>. Acessado em: Fev. 2025.

Wang, K. *et al.* Diagnosis and treatment of diabetic foot ulcer complicated with lower extremity vasculopathy: Consensus recommendation from the Chinese Medical Association (CMA), Chinese Medical Doctor Association (CMDA). **Diabetes/Metabolism Research and Reviews**, v. 40, n. 3, e3776, 2024. DOI: 10.1002/dmrr.3776. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/dmrr.3776>. Acessado em: Fev. 2025.